

Síntomas Persistentes de COVID-19: LAS PRUEBAS MOLECULARES POR HISOPADO NASAL Y FARÍNGEO NO DETECTAN LA PRESENCIA DE VIRUS EN INTESTINOS, CORAZÓN Y OTROS ÓRGANOS O SISTEMAS.

Un resultado de PCR Negativo no indica que una persona ha superado completamente la enfermedad.

Aguirre Chang, Gustavo. Research Gate. 22 de Agosto 2020.

doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35524.24966/3>

RESUMEN

El objetivo del presente documento es aclarar y dar a conocer la limitación de las pruebas moleculares (PCR) que se vienen realizando de forma rutinaria utilizando muestras de la mucosa nasal y faríngea del paciente. Estas pruebas no detectan la presencia de virus en los pulmones ni en localizaciones extrapulmonares tales como intestinos, corazón y músculos, lugares donde se localiza el virus con frecuencia en los pacientes que progresan a casos Severos de COVID-19, así como en aquellos pacientes que tienen el diagnóstico clínico de síntomas persistentes o post-agudos de COVID-19, en quienes se ha encontrado en un porcentaje elevado que presentan una infección persistente por el virus SARS CoV-2 y que con frecuencia afecta a múltiples órganos.

Una prueba molecular negativa, que utiliza una muestra de la mucosa de la nariz y la orofaringe no confirma que el virus ya no esté presente en el cuerpo porque analiza solo la mucosa nasofaríngea, no evalúa otras partes del cuerpo. En estos casos, no se puede afirmar que una persona se ha recuperado por completo de la enfermedad del COVID-19.

Desde el inicio de la epidemia se estableció que la prueba molecular es la que da el diagnóstico confirmatorio de infección por el virus SARS CoV-2. La prueba molecular tradicional es la PCR, que proviene de las iniciales del inglés Polymerase Chain Reaction, es la Reacción en Cadena de la Polimerasa.

Posteriormente, se han desarrollado pruebas moleculares rápidas para COVID-19 que, al igual que la PCR, realizan el diagnóstico mediante obtención de muestras de la mucosa nasal y faríngea.

El procedimiento de esta prueba se estableció de esta manera, solo considerando la toma de muestra en nariz y orofaringe, esto se debería a que inicialmente la descripción de la COVID-19 correspondía a una enfermedad que básicamente afectaba el sistema respiratorio.

UN RESULTADO NEGATIVO EN LAS PRUEBAS MOLECULARES NO DESCARTA LA PRESENCIA DEL VIRUS EN PULMONES, INTESTINOS, CORAZÓN, MUSCULOS Y OTROS ÓRGANOS O SISTEMAS

Es necesario aclarar e informar que cuando el resultado de una PCR o prueba molecular rápida es negativa, solo indica que no hay presencia de virus en cantidades suficientes a nivel de la mucosa de la nariz y faringe. Sin embargo, el virus puede encontrarse en otras partes del cuerpo.

Por lo tanto, se debe entender que al solicitar una prueba molecular solo de la nasofaringe del paciente, si esta prueba resulta negativa, mientras persistan síntomas es muy posible que el paciente albergue el virus en otros órganos y sistemas del cuerpo.

LAS MUESTRAS DE MUCOSA NASAL Y FARÍNGEA SE VUELVEN NEGATIVAS PARA COVID-19 EN UN PROMEDIO DE 6 A 8 DÍAS ANTES DE LAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR

De acuerdo con las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud -OPS (1,2) el virus puede ser detectado en muestras del tracto respiratorio superior (por hisopado nasal y orofaríngeo) en promedio hasta en 12 a 14 días, mientras que en las muestras del tracto respiratorio inferior como el esputo, el aspirado traqueal y el lavado broncoalveolar, el virus puede ser detectado durante 20 días o más, esto significa que las muestras de mucosa nasal y faríngea son negativas en promedio de 6 a 8 días antes que las muestras del tracto respiratorio inferior. Por tanto, podemos inferir que el virus se desplaza hacia el tracto respiratorio inferior, reduciéndose la Carga Viral a nivel de la mucosa orofaríngea.

De las alternativas para obtener una muestra del tracto respiratorio inferior, los lavados broncoalveolares y los aspirados traqueales son más complejas y dificultosas de realizar, y el procedimiento para la obtención de las muestras de estas 2 alternativas debe realizarse bajo criterios médicos y siempre garantizando las medidas de bioseguridad necesarias (3). Por su parte, las muestras de esputo en teoría serían sencillas de obtener, sin embargo, la expectoración no es frecuente en la COVID-19, siendo lo característico que se presente una tos seca. Por lo tanto, al solicitar una muestra de esputo se debe tener cuidado de que no se trate de una muestra de saliva proveniente de la cavidad bucal. Para ser realmente una muestra de esputo, esta debe provenir del tracto respiratorio.

PRESENCIA Y PERSISTENCIA DEL VIRUS A NIVEL DEL TRACTO GASTRO-INTESTINAL

Se ha demostrado que el virus se ubica con frecuencia a nivel del intestino. En los estudios realizados se ha detectado al virus en frotis anales y muestras de heces en el 25 a 50% de los pacientes con COVID-19 (4,5), y que puede permanecer allí activo durante varias semanas (6 a 16). Esto es un periodo de tiempo significativamente más largo en comparación a lo que puede permanecer en la nariz y la faringe. Ya se ha reportado varios casos en los cuales presentan pruebas moleculares negativas para muestras de mucosa nasal y faríngea, pero son positivos en heces (4,5).

En los pacientes con síntomas persistentes o post-agudos de COVID-19, si se les solicita una prueba molecular mediante hisopado de la mucosa nasal y faringe, no se les está solicitando la detección del virus a nivel del intestino, en estos casos es pertinente indicar estudios para la detección del virus en heces.

PRESENCIA Y PERSISTENCIA DEL VIRUS EN EL ENDOTELIO DE LOS VASOS SANGUÍNEOS Y EN LA PIEL

La presencia persistente del virus SARS CoV-2 ha sido confirmada en las biopsias de las lesiones tipo sabañones o perniosis y de la piel. Específicamente, se ha identificado al SARS CoV-2 en las células endoteliales (células que recubren los vasos sanguíneos) y también en las glándulas sudoríparas (18 a 21). En el estudio realizado por Colmenero y colaboradores, el virus fue detectado por métodos inmunohistoquímicos en las biopsias de piel a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos dentro de las lesiones de piel tipo sabañones en 7 pacientes pediátricos, y a quienes se les había realizado pruebas moleculares por hisopados nasofaríngeos, y todas las muestras resultaron negativas (18,19). La perniosis o eritema pernio es un trastorno vascular localizado en zonas distales de las extremidades, como son las manos y los pies, y se postula que es ocasionado por

un estado de hipoxemia localizada e inflamación del revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos.

PRESENCIA DEL VIRUS EN CORAZÓN, RIÑÓN, CEREBRO Y OTROS ÓRGANOS Y SISTEMAS EXTRAPULMONARES

En las autopsias realizadas a pacientes fallecidos por COVID-19, se ha identificado la presencia de ARN viral en diferentes órganos y sistemas, tales como el corazón hígado, riñones, cerebro, pericardio y gónadas (22 a 26), y también se le ha identificado en el hueso mastoides y el oído medio (27).

PRESENCIA Y PERSISTENCIA DEL VIRUS EN DIFERENTES ÓRGANOS DURANTE VARIAS SEMANAS

Inicialmente se pensó que el virus no persistía más de 2 semanas dentro del cuerpo humano (28). Sin embargo, en los casos Severos y Críticos los resultados de estudios realizados han confirmado la presencia de una carga viral persistentemente alta no solo en los pulmones, sino también en otros órganos como los intestinos, corazón, músculos, piel y riñones (29,30,31). Por lo tanto, en los casos Severos y Críticos es necesario continuar dando un tratamiento específico para reducir la elevada Carga Viral en el cuerpo. En un estudio se descubrió que en los casos Severos hay una carga viral 60 veces mayor que la encontrada en casos Leves (29). En otro estudio, se descubrió que la carga viral en los pacientes que finalmente fallecieron era mucho mayor que en los que sobrevivieron (31). Teniendo todas estas evidencias en consideración, la hipótesis de que después de 2 semanas del inicio de los síntomas de la enfermedad, se produce una fase hiperinflamatoria sin presencia de virus (28) no se encuentra sustentada. Por el contrario, en los pacientes que han progresado a ser casos Severos y Críticos de COVID-19 y en los que fallecen, se encuentran niveles muy altos de carga viral en el cuerpo (29,31), ya no solo a nivel de faringe, que es lo que se observa en la primera etapa, durante los primeros 5 días, sino también en múltiples otros órganos y sistemas del cuerpo.

PARA PACIENTES CON SÍNTOMAS PERSISTENTES NO RESPIRATORIOS ALTOS, NO DEBE INDICARSE SOLAMENTE LA PRUEBA MOLECULAR POR HISOPADO NASAL Y FARÍNGEO

Se estima que entre el 10 al 45% de las personas que se enferman de COVID-19 presentará síntomas persistentes durante semanas después de la etapa aguda de la enfermedad (32 a 38).

En estos casos, si el paciente no presenta síntomas respiratorios altos evidentes, y lo que presenta son síntomas persistentes no respiratorios altos, tales como fatiga muscular, palpitaciones, dolor tipo opresivo en el pecho y relacionado al esfuerzo, entre otros, en ellos la prueba molecular mediante muestra por hisopado nasal y faríngeo por sí sola no es suficiente para un diagnóstico adecuado.

Si la prueba molecular de la muestra nasal y faríngea resulta negativa, la interpretación debe ser que la carga viral a este nivel no es suficiente para producir un resultado positivo, y que este resultado negativo corresponde solo al área de la nariz y la orofaringe.

SÍNTOMAS PERSISTENTES EN RESPUESTA A VIRUS PERSISTENTES

De acuerdo con la patogenia de las infecciones virales (39,40), las infecciones por virus pueden ocasionar enfermedades agudas o persistentes y, según la etiopatogenia dual de las enfermedades infecciosas (41 a 44), las enfermedades constan de 2 componentes, uno

de origen externo (usualmente un microorganismo) y otro de origen interno (proveniente de nuestro cuerpo). La enfermedad se manifiesta a través de síntomas y signos, y estas generalmente son la expresión de las reacciones de defensa del organismo humano frente a un agente externo, el cual es la etiología y que origina que se generen los síntomas. La persistencia de síntomas indica generalmente la persistencia del agente externo (en este caso el virus). En el caso de la COVID-19, este planteamiento se sustenta en las múltiples evidencias que indican la presencia persistente del virus en los intestinos, corazón, músculos y otros órganos, después de la etapa aguda de la COVID-19 (4 a 27).

LA RESPUESTA TERAPÉUTICA FAVORABLE AL TRATAMIENTO ESPECÍFICO CORRELACIONA LOS SINTOMAS PERSISTENTES CON LA ETIOLOGÍA POR EL VIRUS SARS COV-2

En el estudio realizado con 33 pacientes con el diagnóstico clínico de síntomas persistentes o post-agudos de COVID-19, se evidenció que la mayoría de los pacientes (94%) presentó una favorable y rápida respuesta clínica al tratamiento específico dirigido a reducir la carga y la replicación viral (33). El tratamiento específico contra el agente etiológico externo (en este caso contra el virus) se constituye en una “Prueba Terapéutica” para el diagnóstico de infección persistente por SARS CoV2. En este sentido, la evidencia de respuesta clínica favorable a esta prueba demuestra una asociación entre la persistencia de síntomas de COVID-19 y la presencia persistente del SARS CoV-2 como etiología (45).

COVID-19 PERSISTENTE: UNA ENFERMEDAD FRECUENTEMENTE MULTI-ORGÁNICA

En los pacientes con síntomas persistentes o post-agudos de COVID-19 se identifica con frecuencia la presencia de carga viral en múltiples órganos, por lo que se trata de una enfermedad multiorgánica, y no de una enfermedad cuya afectación se limita a las vías respiratorias. Por lo tanto, en estos pacientes, las muestras a tomar y los exámenes diagnósticos a realizar, deben incluir ubicaciones distintas de las vías respiratorias altas, esto tomando en consideración que a los pocos días de iniciado los síntomas, progresivamente hay mucha menos carga viral a nivel respiratorio alto en comparación con otras ubicaciones del cuerpo.

El hecho que, la toma de muestras de lugares distintos a la mucosa nasal y orofaríngea no ha sido implementada, por lo que no se encuentran disponibles para requerirlas, constituye una limitación importante para poder realizar el diagnóstico de COVID-19 Persistente, al tratarse esta de una enfermedad en la cual el SARS CoV-2 afecta múltiples órganos.

REFERENCIAS

1. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Directrices de laboratorio para la detección y el diagnóstico de la infección por el virus responsable de la COVID-19. 8 de Julio del 2020. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52471>
2. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Interpretación de resultados de laboratorio para diagnóstico de COVID-19. 6 de Mayo del 2020. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52129>.
3. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en establecimientos de salud. Washington, D.C.: OPS; 2020. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51976>.

4. Chen C, Gao G, Xu Y, et al. SARS-CoV-2-Positive Sputum and Feces After Conversion of Pharyngeal Samples in Patients With COVID-19. *Ann Intern Med.* 2020;172(12):832-834. doi:10.7326/M20-0991
5. Jiang X, et al. Asymptomatic SARS-CoV-2 infected case with viral detection positive in stool but negative in nasopharyngeal samples lasts for 42 days. *J Med Virol* 20
6. Xing YH, Ni W, Wu Q, et al. Prolonged viral shedding in feces of pediatric patients with coronavirus disease 2019. *J Microbiol Immunol Infect.* 2020;53(3):473-480. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.021
7. Chen Y, Chen L, Deng Q, et al. The presence of SARS-CoV-2 RNA in the feces of COVID-19 patients. *J Med Virol.* 2020;92(7):833-840. doi:10.1002/jmv.25825
8. Morone G. et al. Incidence and Persistence of Viral Shedding in COVID-19 Post-acute Patients With Negativized Pharyngeal Swab: A Systematic Review. *Front. Med.* 7:562. doi: 10.3389/fmed.2020.00562
9. Wei XS, Wang X, et al. Diarrhea is associated with prolonged symptoms and viral carriage in COVID-19. *Clin Gastroenterol Hepatol.* (2020) 18:1753–1759.e2. doi: 10.1016/j.cgh.2020.04.030
10. Cheung KS, et al. Gastrointestinal manifestations of SARS-CoV-2 infection and virus load in fecal samples from the Hong Kong cohort and systematic review and meta-analysis. *Gastroenterology.* (2020). 159:81–95. doi: 10.1053/j.gastro.2020.03.065
11. Wölfel R., Corman V.M., Guggemos W. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. *Nature.* 2020;581:465–469.
12. Xu Y., Li X., Zhu B. Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding. *Nature Medicine.* 2020;26:502–505.
13. Zuo T, Zhang F, Lui GCY, et al. Alterations in Gut Microbiota of Patients With COVID-19 During Time of Hospitalization [published online ahead of print, 2020 May 20]. *Gastroenterology.* 2020;S0016-5085(20)34701-6. doi:10.1053/j.gastro.2020.05.048
14. Ling Y, Xu SB, Lin YX, Tian D, Zhu ZQ, Dai FH, et al. Persistence and clearance of viral RNA in 2019 novel coronavirus disease rehabilitation patients. *Chin Med J.* (2020) 133:1039–43. doi: 10.1097/CM9.0000000000000774
15. Xiao F. et al. Infectious SARS-CoV-2 in feces of patient with severe COVID-19. *Emerg Infect Dis.* 2020 Aug [date cited]. <https://doi.org/10.3201/eid2608.200681>
DOI: 10.3201/eid2608.200681.
16. Zhang W, Du RH, Li B, et al. Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients: implication of multiple shedding routes. *Emerg Microbes Infect.* (2020) 9:386–9. doi: 10.1080/22221751.2020.1729071
17. Cipriano M, Ruberti E, Giacalone A. Gastrointestinal Infection Could Be New Focus for Coronavirus Diagnosis. *Cureus.* 2020;12(3):e7422. Published 2020 Mar 26. doi:10.7759/cureus.7422.
18. Colmenero, I., Santonja, C., y col. SARS-CoV-2 endothelial infection causes COVID-19 chilblains: histopathological, immunohistochemical and ultrastructural study of seven paediatric cases. *Br J Dermatol.* doi:10.1111/bjd.19327
19. Diario La Razón. “Fotografian” por primera vez el coronavirus en la piel de los niños. Disponible en: <https://www.larazon.es/salud/20200625/2j52d6442baszeh45rb5lezh5a.html>
20. Jamiolkowski D, et al. SARS-CoV-2 PCR testing of skin for COVID-19 diagnostics: a case report, *The Lancet*, 10.1016/S0140-6736(20)31754-2, (2020).
21. Gürkan Kaya, Aysin Kaya, Jean-Hilaire Saurat, Clinical and Histopathological Features and Potential Pathological Mechanisms of Skin Lesions in COVID-19: Review of the Literature, *Dermatopathology*, 10.3390/dermatopathology7010002, 7, 1, (3-16), (2020).
22. Wichmann D et al. Autopsy Findings and Venous Thromboembolism in Patients With COVID-19: A Prospective Cohort Study *Ann Intern Med.* 2020.DOI: 10.7326/M20-2003

23. Su et al. Renal histopathological analysis of 26 postmortem findings of patients with COVID-19 in China *Kidney International Preproof* <https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.04.003>
24. Menter T., et al. Post-mortem examination of COVID19 patients reveals diffuse alveolar damage with severe capillary congestion and variegated findings of lungs and other organs suggesting vascular dysfunction. *Histopathology*. 2020 doi: 10.1111/his.14134.
25. Schaller T., et al. Postmortem examination of patients with COVID-19. *JAMA*. 2020 doi: 10.1001/jama.2020.8907.
26. Remmelink M, De Mendonça R, D'Haene N, et al. Unspecific post-mortem findings despite multiorgan viral spread in COVID-19 patients. *Crit Care*. 2020;24(1):495. Published 2020 Aug 12. doi:10.1186/s13054-020-03218-5
27. Frazier KM, Hooper JE, Mostafa HH, Stewart CM. SARS-CoV-2 Virus Isolated From the Mastoid and Middle Ear: Implications for COVID-19 Precautions During Ear Surgery. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg*. Published online July 23, 2020. doi:10.1001/jamaoto.2020.1922
28. Siddiqi, H and Mehra, M. COVID-19 Illness in native and immunosuppressed states: A clinical-therapeutic staging proposal. *J Heart Lung Transplant*. 2020; 39: 405-407. doi:10.1016/j.healun.2020.03.012
29. Liu Y, y col. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. *Lancet Infect Dis*. 2020. Epub 2020/03/23. doi: 10.1016/s1473-3099(20)30232-2.
30. García Garmendia JL, y col. Detección viral y respuesta serológica en pacientes críticos intubados con SARS-CoV-2. Implicaciones para retirada de aislamiento. *Med Intensiva*. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.medin.2020.04.014>
31. Pujadas E., y col. SARS-CoV-2 viral load predicts COVID-19 mortality. *The Lancet Respiratory Medicine* DOI:[https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30354-4](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30354-4)
32. Carfi A, Bernabei R, Landi F, for the Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. *JAMA*. Published online July 09, 2020. doi:10.1001/jama.2020.12603.
33. Aguirre-Chang G., Castillo E., Yui M., Trujillo A. COVID Persistente o Post-Aguda: tratamiento con Ivermectina de pacientes con Síntomas Persistentes. 12 de Julio del 2020. Disponible en Reseach Gate: https://www.researchgate.net/publication/342735011_COVID-19_PERSISTENTE_POST-AGUDA_O_PROLONGADA_TRATAMIENTO_CON_IVERMECTINA_DE_PACIENTES_CON_SINTOMAS_PERSISTENTES
34. Aguirre-Chang GA. COVID-19 Persistente o Post-Aguda. Versión Preliminar. Disponible en Reseach Gate: https://www.researchgate.net/publication/344332210_COVID-19_PERSISTENTE_O_POST-AGUDA_abarca_las_denominaciones_Sintomas_Persistentes_de_COVID_COVID_Post_aguda_COVID_de_Larga_Duracion_COVID_Prolongada_COVID_de_Larga_Data_o_Cronico_Long_hauler_Long_COVID
35. Knight, Matthew & Greenhalgh, Trisha. Management of post-acute covid-19 in primary care. *BMJ (online)*. 2020. 370. 10.1136/bmj.m3026.
36. Puntmann VO, Carerj ML, Wieters I, et al. Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *JAMA Cardiol*. Published online July 27, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.3557
37. Singh, Shubh & Reddy, Chaitanya. (2020). An Analysis of Self-reported Longcovid Symptoms on Twitter. 10.1101/2020.08.14.20175059.
38. Helling, L.; Carroll, T. et al. (2020). COVID-19 After Effects: Concerns for Singers. *Journal of Voice*. 10.1016/j.jvoice.2020.07.032.

39. Collao X. y Faúndes N. Patogenia de las Infecciones Virales I. Biol. Micol. 2019; 34(1):43-46. doi: 10.22370/bolmicol.2019.34.1.1581
40. Rosete D, Archundia F, Cabello C, Manjarrez MA. Patogenia de las infecciones respiratorias por virus. Rev Inst Nal Enf Resp Mex. Vol. 15 – N° 4. 2002. Pag. 239-254.
41. Aguirre-Chang, G. Uncaria tomentosa. La Etiopatogenia Dual de las Enfermedades Infecciosas. Ponencia en el II Seminario Internacional de Medicina Tradicional. IMTA. UNMSM. 1994.
42. Aguirre-Chang, G. Tratamiento Médico de la Ulcera Péptica. El importante rol del Helicobacter pylori. Revista de Revistas. Vol. 1. N° 1., pag. 7-15. 1996. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/344306676_Tratamiento_Medico_de_la_Ulcera_Peptica_El_importante_rol_del_Helicobacter_pylori_Enfoque_terapeutico_segun_la_teor%C3%ADa_dual_de_las_Enfermedades_Infecciosas
43. Aguirre-Chang, G. Hepatitis G y el Alfabeto de las Hepatitis. Revista de Revistas. Vol. 1. N° 1., pag. 3-6. 1996. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/344306899_HEPATITIS_G_Y_EL_ALFABETO_DE_LAS_HEPATITIS_Nomenclatura
44. Aguirre Chang, G. SIRS, Sepsis, SDOM. Revista de Revistas. Vol. 1. N° 2., pag. 2-7.1996.
45. Aguirre Chang, G. COVID-19: "PRUEBA TERAPÉUTICA" PARA PACIENTES CON SINTOMAS PERSISTENTES O POST-AGUDOS. Versión Preliminar. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/344323686_COVID-19_PRUEBA_TERAPEUTICA_PARA_PACIENTES_CON_SINTOMAS_PERSISTENTES_O_POST-AGUDOS_Para_COVID_Persistente_de_Largo_plazo_Post-aguda_de_Larga_Duracion_o_Prolongada_COVID_Cronica_Long_haulers_Long_COVID